

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16330861>

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARIDA XAVFSIZLIK DASTURIY VOSITALARI TAHLILI

G‘ulomov Sherzod Rajaboyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, DSc

Saydahmedov Mansur Smanaaliyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Ilmiy izlanuvchi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bulutli hisoblash tizimlarida xavfsizlik muammolari va ularni yechimlari hamda bulutli tizimlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan xavfsizlik dasturiy vositalarining turli parametr va xususiyatlari tahlili olib borilgan.*

***Kalit so‘zlar:** bulutli hisoblash, xavfsizlik, ruxsat, dasturiy vosita, audit.*

***Аннотация.** В данной статье был проведен анализ проблем безопасности и их решений в облачных вычислительных системах, а также различных параметров и характеристик программных инструментов безопасности, которые могут быть использованы в облачных системах.*

***Ключевые слова:** облачные вычисления, безопасность, разрешения, программный инструмент, аудит.*

***Annotation.** This article examines security issues and their solutions in cloud computing systems, as well as various parameters and characteristics of security software tools that can be utilized in cloud environments. It analyzes security problems and their solutions in cloud computing systems, as well as various parameters and characteristics of security software tools that can be used in cloud systems.*

***Keywords:** cloud computing, security, permissions, software tool, audit.*

Bulutli hisoblash xavfsizligi - bu bulutli muhitda joylashgan ma'lumotlar, ilovalar va infratuzilmani himoya qilish uchun qo'llaniladigan chora-tadbirlar, texnologiyalar va amaliyotlar to'plami. Tashkilotlar bulutli hisoblash xizmatlaridan tobora ko'proq foydalanar ekan, xavfsizlikni ta'minlash, konfidensial ma'lumotlarni himoya qilish va foydalanuvchilarning ishonchini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumotlar xavfsizligi. Ma'lumotlar xavfsizligi bulutda saqlanadigan, qayta ishlanadigan va uzatiladigan ma'lumotlarni himoya qilish chora-tadbirlarini o'z ichiga oladi. Shifrlash ma'lumotlarning maxfiyligini va ruxsatsiz shaxslarga ulardan foydalana olmasligini ta'minlash orqali xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar (CSP) ko'pincha saqlanayotgan ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish yoki ularni ushlab qolishdan himoya qilish uchun ham, uzatishda ham kuchli shifrlash mexanizmlaridan foydalanadilar [1].

Ruxsatlarni boshqarish nazorati. Ruxsatlarni boshqarishni nazoratlash bulutli muhitda foydalanuvchi autentifikatsiyasi va avtorizatsiyasini boshqarishni o'z ichiga oladi. Ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA) va rolga asoslangan ruxsatlarni boshqarish (RBAC) kabi ruxsatlarni boshqarish mexanizmlari bulutli resurslarga ruxsatsiz kirishning oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, kuchli identifikatsiya va kirishni boshqarish (IAM) tizimlari tashkilotlarga foydalanuvchi ruxsatlari va harakatlarini nazorat qilish hamda kuzatish imkonini beradi [2].

Infratuzilma xavfsizligi. Infratuzilma xavfsizligi asosiy bulut infratuzilmasini, jumladan, fizik va virtual komponentlarni himoya qilishga qaratilgan. CSPlar odatda tahdidlar va zaifliklardan himoya qilish uchun tarmoq xavfsizligi, xost xavfsizligi va gipervisor xavfsizligini o'z ichiga olgan bir necha darajalarda xavfsizlik nazoratini qo'llaydi. Xavfsizlik devorlari, hujumlarni aniqlash tizimlari (IDS) va muntazam xavfsizlik xatolarini to'g'irlash kabi xavfsizlik choralari bulut infratuzilmasining yaxlitligi va mavjudligini saqlashga yordam beradi [3].

Xavfsizlik monitoringi va hodisalarga javob qaytarish:

Bulutli hisoblash xavfsizligi doimiy monitoring va hodisalarga proaktiv javob berishni talab qiladi. CSPlar xavfsizlik insidentlarini aniqlash va tezkor javob berish uchun xavfsizlik ma'lumotlari va hodisalarni boshqarish (SIEM) tizimlari va jurnallarni tahlil qilish kabi turli xil xavfsizlik monitoringi vositalaridan foydalanadi. Hodisalarga javob berish choralari va protseduralari bulutli muhitda xavfsizlik buzilishlarini samarali boshqarish va zararlarni kamaytirish uchun juda muhimdir [4].

Sanoat qoidalari va qonuniy talablarga muvofiqlik bulut xavfsizligining muhim jihati hisoblanadi. Tashkilotlar o'zlarining bulutli ilovalarini Yevropa Ittifoqidagi umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi nizom (GDPR) yoki sog'liqni saqlash sohasidagi Sog'liqni saqlash sug'urtasi portativligi va javobgarligi to'g'risidagi qonun (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA) kabi tegishli me'yoriy talablarga muvofiqligini ta'minlashi kerak. Ma'lumotlarning rezidentligi, maxfiylik va muvofiqlik qonunlarini tushunish tashkilotlarga qonuniy va me'yoriy muvofiqlikni saqlashga yordam beradi [5].

Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder xavfsizligi. Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning xavfsizlik amaliyoti va imkoniyatlarini baholash ishonchli

provayderni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Tashkilotlar provayder xavfsizligi sertifikati, ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlari, hodisalarga javob berish tartib-qoidalari va xavfsizlikni nazorat qilishning shaffofligi kabi omillarni hisobga olishlari kerak. Nufuzli va ishonchli CSP bilan hamkorlik bulutning umumiy xavfsizligiga katta hissa qo'shadi [6].

Bulutli hisoblash xavfsizligining eng ilg'or usullari. Ushbu usullar dasturiy ta'minotni muntazam yangilash, tuzatish, xavfsizlikni baholash, auditlarni o'tkazish, kuchli parollarni joriy etish, ma'lumotlarni zaxiralash va tiklash strategiyalaridan foydalanish va foydalanuvchilarni xavfsizlik asoslari haqida o'qitishni o'z ichiga oladi. Cloud Security Alliance (CSA) xavfsizlik qo'llanmasi kabi sanoat standartlariga rioya qilish tashkilotlarga samarali xavfsizlik usullarini o'rnatishga yordam beradi [7].

Bulutli xavfsizlik bulutli muhitda ma'lumotlar, ilovalar va infratuzilmalarning himoyasi va yaxlitligini ta'minlash uchun turli usullar va texnologiyalardan foydalanadi. Quyida bulut xavfsizligida qo'llaniladigan umumiy himoya usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Shifrlash. Shifrlash - bu bulutli hisoblashda asosiy xavfsizlik usuli bo'lib, ma'lumotlarning mazmunini tushunib bo'lmaydigan holatga o'tkazish orqali himoya qiladi, uni faqat tegishli shifrni ochish kaliti bilan o'qish mumkin. Shifrlash ma'lumot saqlanayotgan holatida (saqlash tizimlarida saqlangan) va tranzitda (tarmoqlar orqali uzatiladigan) ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. U maxfiylikni ta'minlaydi va maxfiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishning oldini olishga yordam beradi [1]. Advanced Encryption Standard (AES) va RSA kabi shifrlash usullari bulut xavfsizligida keng qo'llaniladi [2].

Ruxsatlarni boshqarish nazorati. Ruxsatlarni boshqarish usullari foydalanuvchilarning bulutli resurslarga kirishini tartibga soladi va nazorat qiladi. Rolga asoslangan kirishni boshqarish (RBAC) keng qo'llaniladigan kirishni boshqarish usuli bo'lib, u foydalanuvchilarga rollarni tayinlaydi va ushbu rollar asosida imtiyozlar beradi. RBAC foydalanuvchilarning o'z rollari va mas'uliyatlariga muvofiq resurslarga kirish va boshqarish uchun zarur ruxsatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA) kirishni boshqarishning yana bir muhim usuli bo'lib, foydalanuvchilardan qo'shimcha xavfsizlik qatlamini qo'shib, mobil qurilmaga yuborilgan parol va noyob tasdiqlash kodi kabi bir nechta identifikatsiya shakllarini taqdim etishni talab qiladi [3].

Tarmoqlararo ekranlar. Tarmoqlararo ekranlar - oldindan o'rnatilgan xavfsizlik qoidalari asoslangan kiruvchi va chiquvchi tarmoq trafigini kuzatuvchi va nazorat qiluvchi tarmoq xavfsizlik qurilmalari. Ular ishonchli ichki tarmoqlar va tashqi tarmoqlar o'rtasida to'siq bo'lib, trafikni filtrlaydi va bulutli resurslarga ruxsatsiz kirishni oldini oladi. Kengaytirilgan xavfsizlikni ta'minlash uchun xavfsizlik devorlari

tarmoq darajasida (masalan, virtual xavfsizlik devorlari) va xost darajasida (masalan, xostga asoslangan xavfsizlik devorlari) amalga oshirilishi mumkin [4].

Hujumlarni aniqlash va oldini olish tizimlari (IDPS). IDPS ruxsatsiz kirish, hujumlar va anomaliyalarni aniqlash va oldini olish uchun tarmoq trafigini va tizim faoliyatini nazorat qiluvchi xavfsizlik vositalaridir. Ushbu tizimlar real vaqtda xavfsizlik tahdidlarini aniqlash va ularga javob berish uchun tarmoq paketlarini, jurnal fayllarini va tizim hodisalarini tahlil qiladi. IDPS xatarlarni yumshatish va bulutli muhitni hujumga urinishlar va zararli dastur ineksiyalari kabi turli xil hujumlardan himoya qilish uchun proaktiv xavfsizlik choralarini taqdim etishi mumkin [5].

Xavfsizlik ma'lumotlari va hodisalarini boshqarish (SIEM). SIEM tizimlari xavfsizlik hodisalarini aniqlash va ularga javob berish uchun bulutdagi turli manbalardan jurnal ma'lumotlarini to'playdi va tahlil qiladi. Jurnal ma'lumotlarini jamlash va korrelyatsiya qilish orqali SIEM tizimlari potentsial xavfsizlik tahdidlari haqida tushuncha beradi va xavfsizlik guruhlariga xavfsizlik hodisalarini aniqlash va ularga samarali javob berishga yordam beradi. SIEM tizimlari ko'pincha xavfsizlikni keng qamrovli monitoring qilish va hodisalarga javob berish imkoniyatlarini ta'minlash uchun IDPS va zaiflik skanerlari kabi boshqa xavfsizlik vositalari bilan birlashtiriladi [6].

Ma'lumotlar sirqib chiqishini oldini olish (DLP) tizimlari. DLP vositalari bulutli muhitda maxfiy ma'lumotlarning ruxsatsiz oshkor etilishi yoki sirqib chiqishining oldini olishga qaratilgan. DLP yechimlari ma'lumotlar sirqib chiqishining oldini olish uchun bulut ichida ham, tashqi tashkilotlarga ham ma'lumotlar harakatini kuzatib boradi va nazorat qiladi. Ushbu yechimlar maxfiy ma'lumotlarni ruxsatsiz uzatish yoki almashishni aniqlash va oldini olish uchun kontentni tekshirish, kontekstual tahlil va siyosatni qo'llash kabi usullardan foydalanadi [7].

Tahdid razvedkasi. Tahdid razvedkasi potentsial xavfsizlik tahdidlari, zaifliklar va hujum shakllari haqida ma'lumot to'plash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Real-time Threat Intelligence paydo bo'layotgan tahdidlar haqida so'nggi ma'lumotlarni taqdim etadi va bulutli xavfsizlik guruhlariga xabardor bo'lishga va paydo bo'ladigan xavflardan faol himoya qilishga yordam beradi. Tahdid ma'lumotlaridan foydalangan holda tashkilotlar o'zlarining xavfsizlik choralarini kuchaytirishlari va yangi va paydo bo'ladigan tahdidlarga samarali javob berishlari mumkin [8].

Xavfsizlikni baholash va auditlash. Doimiy xavfsizlikni baholash va auditlar bulutli muhitni xavfsiz saqlash uchun juda muhimdir. Zaiflikni skanerlash, kirish testi va xavfsizlik auditi bulutli muhitdagi zaif va zaif tomonlarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu baholashlar tashkilotlarga aniqlangan xavflarni bartaraf etish va zarur xavfsizlik nazoratini amalga oshirish imkonini beradi. Uchinchi tomon auditlari va SOC 2 yoki

ISO 27001 kabi sertifikatlar bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderning xavfsizlik amaliyotlarini mustaqil tekshirishni ta'minlaydi [7].

Quyida umumiy me'zonlar asosida SaaS, PaaS va IaaS uchun bulutli hisoblashda foydalaniladigan dasturiy va apparat xavfsizligini taqqoslash natijalari keltirilgan:

1-jadval.

Xavfsizlik dasturiy vositalari tahlili

Xavfsizlik vositalari	Qo'llanishi	Algoritm	Samaradorlik	Afzalliklari	Kamchiliklari
Antivirus/ Antimalware	Oxirgi nuqta himoyasi	Turli algoritmlar	Yuklanishga bog'liq	Zarakunanda dasturlarni aniqlaydi va o'chiradi	Signaturani doimiy yangilashni talab qiladi
SIEM Software	Log tahlili, monitoring	N/A	Yuklanishga bog'liq	Markazlashgan hodisalar monitoringi va insidentlarga javob	Ekspert yordamida tahlil qilish va sozlashni talab qiladi
DLP Software	Ma'lumotlar himoyasi	Various shifrlash	Yuklanishga bog'liq	Ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanish va yo'qolishini oldini olish	Yolg'ondan tasdiqlash ko'rsatkichi
VAPT Tools	Zaifliklarni skanerlash	N/A	Yuklanishga bog'liq	Xavfsizlik zaifliklarini aniqlash va tuzatish	Ekspert yordamida skanerlash va testlashni talab qiladi
Encryption Software	Ma'lumotlar himoyasi	Turli shifrlash	Yuklanishga bog'liq	Saqlanayotgan va uzatishdagi ma'lumotlar himoyasi	Kalitlar boshqaruvi
Firewall Software	Tarmoq himoyasi	Turli algoritmlar	Yuklanishga bog'liq	Qoidalar yordamida tarmoq trafigi nazorati	Ekspert yordamida tahlil qilish va sozlashni talab qiladi
WAF Software	Web ilovalar himoyasi	Turli algoritmlar	Yuklanishga bog'liq	Web ilovalarni turli hujumlardan himoyalash	- Yolg'ondan tasdiqlash ko'rsatkichi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Subashini, S. A survey on security issues in service delivery models of cloud computing [Text] / S. Subashini, V. Kavitha // Journal of Network and Computer Applications. – 2011. – Vol. 34, No. 1. – P. 1-11. DOI: 10.1016/j.jnca.2010.07.006.
2. Organizational cloud security and control: a proactive approach [Text] / K Spanaki., Z. Gürgüç, C. Mulligan, E. Lupu // Information Technology & People. – 2019. – Vol. 32, No. 3. – P. 516-537. DOI: 10.1108/ITP-04-2017-0131.
3. Chen, L. Security, Privacy, and Digital Forensics in the Cloud [Text] / L. Chen, H. Takabi, N.-A. Le-Khac (Eds.). – Higher Education Press, 2019. – 351 p. DOI: 10.1002/9781119053385.
4. Runtime Security Policy Enforcement in Clouds [Text] / S. Majumdar et al. // In: Cloud Security Auditing. Advances in Information Security. – Springer, Cham, 2019. – Vol. 76. – P. 145-156.
5. Wu, Y. Cloud storage security assessment through equilibrium analysis [Text] / Y. Wu, Y. Lyu, Y. Shi // Tsinghua Science and Technology. – 2019. – Vol. 24, No. 6. – P. 738-749.
6. Угрозы безопасности в облаке [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. - режим доступа - [http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Главные_угрозы_безопасности_в_облаке, свободный](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Главные_угрозы_безопасности_в_облаке, свободный;);
7. Угрозы облачных вычислений и методы их защиты [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. - режим доступа - <http://habrahabr.ru/post/183168/>, свободный.